

**SAVREMENI
TRENDOVI U
PSIHOLOGIJI
2015**

**CURRENT
TRENDS IN
PSYCHOLOGY
2015**

Filozofski fakultet
Novi Sad

Faculty of Philosophy
Novi Sad

29-31. oktobar

October 29-31

**KNJIGA SAŽETAKA
BOOK OF ABSTRACTS**

NAUČNO-STRUČNI SKUP
SAVREMENI TRENDovi U PSIHOLOGIJI 2015
KNJIGA SAŽETAKA

PROGRAMSKI ODBOR

dr Snežana Smederevac, *predsednik*
dr Sunčica Zdravković
dr Ljiljana Mihić
dr Jasmina Kodžopeljić
dr Tatjana Stefanović-Stanojević
dr Vojislava Bugarski
dr Iris Žeželj
dr Ana Frichand
dr Eva Boštjančič
dr Denis Bratko
dr Dražen Domijan
dr Petar Čolović
dr Boris Popov
dr Alija Selimović

ORGANIZACIONI ODBOR

dr Dejan Pajić, *predsednik*
dr Jelica Petrović
dr Bojan Janičić
dr Veljko Jovanović
dr Bojana Dinić
Milan Oljača, MA
Filip Nenadić, MA

IZDAVAČ

Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu
Dr Zorana Đinđića 2, Novi Sad

ZA IZDAVAČA

Prof. dr Ivana Živančević-Sekeruš, *dekan*

DIZAJN I PRIPREMA

Dejan Pajić i Bojana Dinić

Novi Sad, 2015.

UNIVERZITET U NOVOM SADU,
FILOZOFSKI FAKULTET NOVI SAD,
21000 Novi Sad,
Dr Zorana Đinđića br. 2
www.ff.uns.ac.rs

Elektronsko izdanje

<http://digitalna.ff.uns.ac.rs/sadrzaj/2015/978-86-6065-333-0>

CIP - Katalogizacija u publikaciji
Библиотека Матице српске, Нови Сад

159.9(082)

**НАУЧНОСТРУЧНИ скуп "Савремени трендови у психологији" (2015 ;
Нови Сад)**

Knjiga sažetaka / [Naučnostručni skup] Savremeni trendovi u psihologiji, 29-31. oktobar 2015 ; [organizacioni odbor Dejan Pajić ... et al.].
- Novi Sad : Filozofski fakultet, 2015 (Novi Sad : Filozofski fakultet). - 378 str. ; 30 cm

Radovi na srp. i engl. jeziku. - Tiraž 100. - Bibliografija uz većinu radova.

ISBN 978-86-6065-333-0

COBISS.SR-ID 300363015

Željka Nikolašević^a, Vojislava Bugarski-Ignjatović^b, Dina Fesl^a

^a Odsek za psihologiju, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

^b Katedra za specijalnu rehabilitaciju i edukaciju, Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

Email: petar.colovic@uns.ac.rs

Genetički i sredinski činioci inteligencije i verbalne fluentnosti

Dosadašnja istraživanja nisu dala konzistentne rezultate kada je u pitanju njihova povezanost egzekutivnih funkcija i opšte kognitivne sposobnosti. Dok jedan broj autora ne pronalazi prisustvo značajne povezanosti ovih koncepata, drugi pronalaze vezu opšte intelektualne sposobnosti sa gotovo svim merama egzekutivnih funkcija. Imajući u vidu ove nedoumice, osnovni cilj ovog istraživanja je utvrđivanje zajedničkih i specifičnih genetičkih i sredinskih uticaja na opštu kognitivnu sposobnost i verbalnu fluentnost. Istraživanje je sprovedeno na uzorku od 73 para monozigotnih (59 ženskih) i 138 parova dizigotnih blizanaca (75 ženskog pola, 29 muškog), prosečne starosti 24,68 godina (SD = 7.73). Opšta kognitivna sposobnost procenjena je Ravenovim progresivnim matricama (napredna verzija). Verbalna fluentnost procenjena je Testom verbalne fluentnosti, koji obuhvata tri zadatka fonemske (navođenje reči koje počinju slovima S, K i L tokom 1 minuta) i jedan zadatak kategorijalne fluentnosti (navođenje što većeg broja različitih životinja tokom 1 minuta). U analize su uvrštene tri varijable - skor na Ravenovim progresivnim matricama, jedinstvena mera fonemske fluentnosti (ukupan broj reči u jedinici vremena za sva tri fonema) i mera kategorijalne fluentnosti (broj pojmova u jedinici vremena). Genetički i sredinski uticaji na opštu kognitivnu sposobnost i verbalnu fluentnost proveravani su multivarijantnim biometrijskim modelima nezavisnih putanja i zajedničke putanje, koji obuhvataju opšte i specifične aditivne genske (A), deljene sredinske (C) i nedeljene sredinske činioce (E). Testirani su puni (ACE) i redukovani (AE) modeli. Najbolji fit imao je AE model zajedničke putanje ($\chi^2(32) = 54.02$, $p < .01$; CFI = 0.92; TLI = 0.92; RMSEA = 0.064 (0.037 – 0.089), AIC = 79.02). Sve varijable imaju značajna zasićenja latentnim faktorom, pri čemu se vrednosti kreću u rasponu od .40 za opštu kognitivnu sposobnost do .78 za kategorijalnu fluentnost. Fenotipska varijansa opšte kognitivne sposobnosti u najvećoj meri je objašnjena aditivnim genetičkim faktorima (15% opšti, 67% specifični), dok zajednički nedeljeni sredinski uticaji

objašnjavaju 1%, a specifični 17% varijanse. Varijansu kategorijalne fluentnosti objašnjavaju zajednički aditivni genski (57%), specifični (40%) i zajednički nedeljeni sredinski faktori (3%). Fonemska fluentnost, uz zanemarljiv efekat zajedničkih faktora nedeljene sredine (1%) u gotovo podjednako meri objašnjena je specifičnim nedeljenim sredinskim uticajima (35%), te specifičnim (32%) i zajedničkim aditivnim genskim efektima (31%). Dobijeni rezultati pokazuju da, iako po svojoj prilici postoji zajednički set gena koji doprinose kovarianju među korišćenim merama, postoje genetički uticaji specifični za ispitivane konstrukte, a koji doprinose razlici među njima.

Rad je nastao u okviru projekta Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (ON179006).

Ključne reči: verbalna fluentnost, opšta kognitivna sposobnost, bihevioralna genetika

Hereditary and environmental factors of intelligence and verbal fluency

Previous research has not provided consistent results regarding the nature of the correlation between the executive functions and general cognitive ability. While a number of authors have not found a significant correlation between the two, others have found a connection between general cognitive ability and almost all measures of executive functions. Having these issues in mind, the aim of this study is determining the hereditary and environmental influences on general cognitive ability and verbal fluency. The research sample consisted of 73 monozygotic (59 female) and 138 dizygotic (75 female and 29 male) twin pairs, with a mean age of 24.68 (SD = 7.73) years. General cognitive ability was assessed by Raven's progressive matrices (advanced form), while verbal fluency was assessed by using The test of verbal fluency, consisting of 3 tasks for testing letter fluency (listing of words beginning with the letters S, K and L in one minute) and one task for testing categorical fluency (naming as many different animals in one minute's time as possible). Three variables were used in the analysis – Raven's progressive matrices score, singular measure of letter fluency (overall number of words per unit of time for all three letters) and a measure of categorical fluency (number of words per unit of time). Hereditary and environmental influences on cognitive ability and verbal fluency were considered using multivariate biometrical independent and common pathways models, which include general and specific additive genetic

influences (A), shared environmental (C) and non-shared environmental (E) influences. Complete (ACE) and reduced (AE) models were tested. The AE common pathways model had the best fit ($\chi^2(32) = 54.02$, $p < .01$; CFI = 0.92; TLI = 0.92; RMSEA = 0.064 (0.037 – 0.089), AIC = 79.02). All variables had significant loadings on the latent factor, with values ranging from .40 for general cognitive ability to .78 for categorical fluency. The phenotype variance of general cognitive ability was explained mostly by additive genetic factors (15% general, 67% specific), while overall non-shared environmental factors explained 1% and specific non-shared factors 17% of variance. Categorical fluency variance was explained by overall additive genetic factors by 57%, specific genetic factors by 40% and overall non-shared environmental factors by 3%. Letter fluency was mainly explained by specific non-shared environmental factors (35%) and specific (32%) and additive genetic factors (31%) with an inconsequently low influence of overall non-shared environmental factors (1%). Results indicate that, in spite of the apparent existence of a shared gene set which contributes to the covariation of the used measures, there are certain genetic influences specific to the observed constructs which contribute to the difference between them.

This study was supported by Ministry of Education, Science and Technological Development, Republic of Serbia (ON179006).

Keywords: executive functions, general cognitive ability, behavioral genetics